

**АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ МАНБАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ**

Раҳимова Гулабҳор Валижонова

Фарғона вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва малкасини ошириш ҳудудий маркази ўқитувчиси, мустақил тадқиқотчиси

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ўсмир ёшидаги ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтириш ишларини ташкил этишда, ахборот воситаларининг мавжуд манбаларидан фойдаланиш ва уларни дарс машғулотида давомида ўқитишни интерфаол усулларига тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: Ахборот воситалари, ақлий тафаккур, илимий ижод, ахборот таҳлили, фикрловчи инсон, фойдалаи ахборот, “Концептуал жадвал”, “Коучинг”.

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь пойдет об использовании доступных медиа-ресурсов в организации профориентационной работы подростков и интерактивных методах их обучения на уроках.

Ключевые слова: СМИ, интеллектуальное мышление, научное творчество, анализ информации, мыслящий человек, полезная информация, «Концептуальная таблица», «Коучинг».

ANNOTATION

This article focuses on the use of available media resources in the organization of career guidance for adolescents and interactive methods of teaching them during the lessons.

Keywords: Media, intellectual thinking, scientific creativity, information analysis, thinking person, useful information, "Conceptual table", "Coaching".

Янги Ўзбекистоннинг миллий тараққиётидаги муҳим омилларидан бири ўсиб келаётган ўғил–қизларимизни комиллигига эришишдадир. Ўз фолоти мазмунига жавоб бераоладиган муносиб мутахассис кадрларни тайёрлашдир. Аини дамда илм-фан тарраққиётининг ривожланиши асосида мутахассис кадрларни тайёрлаш муҳим масалалардан бири ҳисобланди. Бу эса, таълим жарёнида ахборот воситаларидан фойдаланиш давомида, илм – фанни ривожланишига хизмат қилади ва таълим иштирокчларининг замонавий кадр бўлишларини таъминлайди.

Ахборот инсон онгида яратилган ва жамият моддий-маънавий бойлигига айланган турли билимларнинг бир кўриниши ҳисобланиб, шахсий ва жамоавий фаолиятнинг йўналишини белгилашда таъсир кўрсата оладиган “куч”га эгадир. Гарчи, ахборот таҳлилини амалга оширишда сиёсий, психологик, ҳарбий, педагогик, техник, ҳуқуқий ёки тиббий нуқтаи назардан ёндашилса-да, бу ахборот ҳали ижтимоий аҳамиятга эга, деган ҳукм чиқаришга асос бўла олмайди. Қачонки, ахборот инсонларнинг фойдасига хизмат қилса ва уни ижобий одатлар тарзида ўзига сингдира олгандагина, мазмунан ижтимоий-маданий аҳамиятга эга бўла олади. Ўз навбатида, бу кўрсаткич бошқа баҳолаш мезонларига қараганда жуда муҳим ҳисобланади.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ёшларнинг ахборотларни олиш ва фойдаланиш маданиятига алоҳида эътибор қаратаётгани, ҳамда таълим олишлари учун етарли даражада шароитлар яратилаётганидан маълумки, бу масала сиёсат даражасигача кўтарилган, зеро “Халқ таълими соҳасидаги таълим стандартлари ва ўқитиш услубларини илғор хорижий тажрибалар асосида, ўқувчининг индивидуал қобиллятини рўёбга чиқариш нуқтаи назаридан қайта кўриб чиқиш лозим. Фарзандларимизнинг қобиллятини рўёбга чиқаришга болалиқдан эътибор бериб, уларнинг камолоти учун барча имкониятларимизни сафарбар этсак, юртимиздан яна кўплаб Берунийлар, ибн Синолар, Улуғбеклар етишиб чиқади”¹. Аввало, шунга алоҳида эътибор

¹ Шавкат Мирзиёев. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. «3» «Ўзбекистон». НМИУ, 2019.75-бет.

қаратиш лозимки, оммавий ахборот воситалари билим манбаи ҳисобланади. Билим ва тарбия бир-биридан ажралмас ҳодисалар ҳисобланади. Мавжуд ҳолатдан келиб чиққан ҳолда, педагогик жараёнда оммавий ахборот воситалари ўзида педагогик хусусиятларни ҳам мужассамлаштиради, айтиш мумкин бўлар эди. Агарда, педагог таълим-тарбия жараёнида ўқувчининг ўзига хос хусусиятини, билиш жараёнларини, дунёқарашини ҳамда қизиқиш ва майлларини инобатга олиб дарсни ташкил этса ва ўқувчиларнинг қизиққан касбларига оид янги билимларни, касб сирларини оммавий ахборот воситаларини кузатиб ўрганса, олган маълумотлар билан, ўтаётган мавзу материалларини қизиқарли ва мазмунли қилиб ёритиб, бир-бирига алоқадор жиҳатларини кўрсатиб бера олса, ўқувчини ўзига жалб эта олса, дарс самарадорлигига эриша олади. Бу эса, бевосита ўсмир ёшидаги ўқувчини бир неча усулар ёрдамида мавзу материалларини тўғри идрок этиб, ёдда сақлаб қолишига ва тез ўзлаштиришига имкон беради: биринчидан, ўсмир ёшидаги ўқувчи ўзи қизиққан касбнинг фанлараро алоқалари мавжуд эканлиги ҳақида маълумотга эга бўлади ва мукамал ўрганишга ҳамда касб сифатида эгаллашига ундаса, иккинчи томондан, оммавий ахборот воситаларидан фан-техника таррақиётдаги инновацион ёндашувлар, ўрганилаётган мавзулар ва ўрганишга сабаб бўлаётган муаммолар, ўрганилган ишларнинг натижалари ҳамда жорийланиши каби маълумотларни олиш, бунга нисбатан ижодий қобилиятларининг ривожланишига, мантиқий фикрлаш имкониятларини оширишда ва фаол маълумотларидан фойдаланувчисини шакллантиришга замин яратади.

Ўсмир ёшидаги ўқувчи илм-фан янгиликларининг моҳиятини билгач, уларнинг янгидан янги ўрганилмаган жиҳатларини ўрганишга ўзида хоҳиш, истақ, кўникма ва малакаларни ҳосил қилсагина, фикрлаши лозим бўлган вақтида мустақил фикр билдириш савиясини шакллантира олади.

Ўсмир ёшида болаларни касб-ҳунарга йўналтириш, касбга оид маълумотлар билан қуроллантириш, унинг келажакда муаян касбни эгаллашдаги зарур маълумотларни олишга оид кўникма ва малакаларни

шаклантириш учун, таълим-тарбия жараёнида педагогик имкониятларни янада ошириш, мутахассис кадрларни тайёрлашнинг янгича асосларини жорий этиш бугун ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамиятга эга.

Ахборот воситалари ва унинг мавжуд манбаларидан таълим жараёнида ўқитиш имкониятларида, хусусан касбга йўналтириш ишларида, ўқувчиларни фаол фойдаланишга ўргатишда, шу билан бирга аудиовизуал воситаларнинг имкониятларидан зарурий кўникмаларни ўзлаштиришда кучли мотивация сифатида қўллаш мумкин.

Мактаб остонасидан бошлаб ўқувчиларни касбга йўналтириш ишларини ташкиллаш бўлғуси кадрлар тайёрлаш жараёнининг дастлабки босқичи ҳисобланади. Бунинг натижасида қўйидагиларни амалга оширишга эришиш мумкин: **Биринчидан:** педагоглар дарсларни қизиқарли, мазмунли маълумотларга бой тарзда ташкиллашда; **Иккинчидан:** ўқувчиларда эгаллаши мумкин бўлган касблар ҳақида маълумотлар олишида; **Учинчидан:** ўқувчилар орасида креативликни ривожлантиришда; **Тўртинчидан:** касбга йўналтириш ишларини сифатини оширишда ва ҳ.к.

Таълим–тарбия жараёнига педагогик технологияни татбиқ этиш юқорида қайд этилган долзарб муаммони ижобий ҳал этишга хизмат қилади².

Ўқитувчи дарс жараёнида, ижтимоий тармоқлардан, телевидение ва радио воситаларидан фойдаланиш давомида, муъаян касблар ҳақидаги маълумотларни, ўтилаётган мавзусига интеграция қилиб бориши лозим. Ўқитувчи ўқувчиларнинг маълумотларни ўзлаштиришларида турли методлардан фойдаланишлари мумкин яъни, “Концептуал жадвал (Идрок харитаси)” “SWOT”, “ФСМУ”, “Коучинг” ва бошқалар. Бунда ўқувчилар мавзуни идрок этишлари ва тушунишларида бу методлар катта ёрдам беради.

Синфларда муаммоли вазиятни яратишда ўқитувчи турли услублардан фойдаланиши мумкин: Телаевидение, радио эшиттириши, интернет, газета ёки

² Ў.Қ.Толипов, М.Усмонбоева “Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари”. Ўзбекистон Республикаси ФА “Фан” нашриёти, Т.Н.Қори Ниёзий номидаги ЎзПФИТИ, 2006 йил 7 бет

журнал саҳифаларида эълон қилинган ахборотга нисбатан муносабатларини билдиришларига имкон бериш; ўрганилаётган муаммони ўсмир ёшидаги ўқувчи шахси учун, педагогик фаолият учун, жамият келажаги учун аҳамиятини кўрсатиш; истиқболдаги таълим, мактаб, ўқитувчи қобилияти ҳақидаги башорат этиш кабилардан фойдаланиш қўл келади³.

Баркамол шахсни шакллантириш муаммосининг ижтимоий зарурият сифатида эътироф этилаётганлигини назарда тутадиган бўлсак, тарбия жараёнини ташкил этишга нисбатан янгича ёндашувни қарор топтириш, мазкур жараёни технологиялаштиришга эришиш муҳим педагогик вазифалардан бири эканлигини янада чуқурак англаймиз.⁴

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шавкат Мирзиёев. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. «3» «Ўзбекистон». НМИУ, 2019.75-бет.
2. Абдуллаев Х. Педагогикани ўқитиш методикаси, Фарғона, 2008 йил 3-бет.
3. Ёзиева У. Л. Таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларни зарарли ахборотлар таҳдидидан ҳимоя қилишнинг такомиллаштирилган технологияси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси. Нукус, 2018. – 156 б.
4. Ёқубова М. Жамият таракқиётида ахборотлашув ва ахборот технологияларининг аҳамияти: Фалсафа фанлари номзоди. ... дисс. – Т., 2008. – 176 б.
5. Жўраев Н. Ўзбекистонда янгиланишлар концепциясининг яратилиши, эволюцияси ва амалиётда қўлланилиши: Сиёсий. фан. док. дис... Автореф. – Т., 2001. – 54 б.

³ Абдуллаев Х. Педагогикани ўқитиш методикаси, Фарғона, 2008 йил 31-бет.

⁴ Ў.Қ.Толипов, М.Усмонбоева “Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари”. Ўзбекистон Республикаси ФА “Фан” нашриёти, Т.Н.Қори Ниёзий номидаги ЎзПФТИ, 2006 йил 236 бет

6. Каххарова М. Жамиятда маънавий-ахлоқий муҳит: муаммо ва ечимлар. Автореф. ... фал.фан.док. – Т., 2012. – 56 б.
7. Қосимова З.Қ. Талаба-ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиришнинг педагогик асослари (олий ўқув юртлари маънавий-маърифий ишлари мисолида): Педагогика фанлари номзоди. ... дисс. Автореф. – Т., 2004. – 26 б.
8. Ў.Қ.Толипов, М.Усмонбоева “Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари”. Ўзбекистон Республикаси ФА “Фан” нашриёти, Т.Н.Қори Ниёзий номидаги ЎзПФТИ, 2006 йил 7 бет